

11. Фокина, М. А. К вопросу о гармонизации механизма доказывания по гражданским делам в суде апелляционной инстанции России и европейских стран / М.А. Фокина // Сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25 марта 2011 г. / отв. ред. Д.Х. Валеев. – М. : Статут, 2012. – С. 103-116.

12. Борисова, Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е.А. Борисова. – М., 2010. – 310 с.

13. Пацация, М. Ш. О полной и неполной апелляции в арбитражном процессе / М.Ш. Пацация // Законодательство и экономика. – 2005. – № 12. – С. 47-59.

14. Грязева, В. В. Апелляция в арбитражном процессе: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.15 / Грязева Валентина Владимировна, Ин-т государства и права РАН. – М., 2005. – 197 с.

15. Семикина, С. А. Эффективность актов арбитражных судов: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Семикина Светлана Александровна, Саратов. гос. акад. права. – Саратов, 2011. – 196 с.

УДК 347.94:004
DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

УШАКОВА Д.С.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена рассмотрению вопросов доказывания в арбитражном процессе и исследованию роста значения электронной доказательной базы. Также рассмотрены проблемные вопросы правового положения и регулирования предоставления электронных доказательств.

Ключевые слова: доказывание, электронные доказательства, доказательственная база, электронный документ

CURRENT ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE PROVISION OF ELECTRONIC EVIDENCE IN THE ARBITRATION PROCESS

**USHAKOVA D.S.,
senior lecturer, Department of
Civil and Business Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the consideration of the issues of proof in the arbitration process and the study of the growing importance of the electronic evidence base. The problematic issues of the legal status and regulation of the provision of electronic evidence are also considered.

Keywords: proof, electronic evidence, evidence base, electronic document

Постановка задачи. Главной задачей арбитражного судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав лица и его законных интересов в сфере предпринимательской и (или) иной экономической деятельности, поэтому принятие законного и обоснованного решения по делу становится основной и единственно верной целью рассмотрения возникшего между сторонами спора. Основное влияние на результат разбирательства дела по существу в любом судопроизводстве оказывает процесс доказывания, поскольку именно от него зависит обоснованность приводимых сторонами аргументов, поясняющих определенные обстоятельства дела.

Таким образом, можно говорить о том, что доказательства приобретают значение основной составляющей всего арбитражного процесса, без которой лицо, права которого были нарушены, лишается возможности рассчитывать на положительный исход дела.

Однако предоставление письменных доказательств исключительно на бумажных носителях на сегодняшний день не является безопасным и осложняется эпидемиологической ситуацией не только на территории Донецкой Народной Республики, но и на мировом пространстве в целом.

Так, несовершенство работы почтовых связей, курьерских служб и высокий уровень подверженности внезапным

непредвиденным обстоятельствам приводят к утере (утрате), гибели или порче доказательственной базы до попадания в канцелярию суда, что стало причиной появления возможности предоставления документации в электронном виде.

Появление данной возможности сопровождается соответствующим трудоёмким правовым урегулированием порядка предоставления и заверения такой документации. На сегодняшний день такая процедура, как электронное доказывание, не является совершенной и нуждается в подробной регламентации.

Анализ последних исследований и публикаций. Современный этап развития мирового общества характеризуется высокой степенью цифровизации и постоянным развитием научно-технической сферы. Донецкая Народная Республика не становится исключением в данном вопросе. Именно поэтому особое значение приобретает проблема признания электронных доказательств как средств доказывания в арбитражном процессе государства.

Вопросы использования электронных доказательств были объектом исследований таких ученых, как А.Ю. Каламайко, А.Т. Боннер, В.А. Черепанов, Т. Лежух, Т.В. Захнова, П.П. Зайцев, А.В. Лаевская, Р.А. Халиков, Т.В. Руда, А.А. Присяжнюк, Е. Трусова и других.

Помимо этого, на развитие данного вопроса оказал влияние законодательный переходной период в становлении государственности Республики, благодаря которому можно проанализировать как действующие на сегодняшний день нормативно-правовые акты, так и законодательные акты, ещё не вступившие в законную силу.

Актуальность. Реализация права на справедливое судебное разбирательство невозможна без создания условий для всестороннего и полного выяснения обстоятельств дела и предоставления сторонам и другим лицам, участвующим в возможности обеспечивать, предоставлять и исследовать доказательства, необходимые для установления обстоятельств дела, наиболее удобным и эффективным способом.

Создание таких условий в современных реалиях невозможно без использования электронных средств в арбитражном судопроизводстве.

Особое значение исследование этого вопроса приобрело с момента развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации

в мире, что привело к ограниченному доступу лиц в государственные органы, в частности, в суды Донецкой Народной Республики.

Таким образом, процедура удалённого предоставления доказательственной базы стала оптимальным решением снижения контактности лиц в обществе.

Однако на сегодняшний день всё ещё необходима доработка и подробная регламентация такой процедуры, что может послужить не только мерой безопасности и снижения уровня риска зараженности, но и позитивной перспективой в будущем для удобства использования лицами своего конституционного права на обращение в государственные органы и, в частности, для защиты своих прав и законных интересов в судебном порядке.

Целью работы является разработка теоретических положений об электронных доказательствах как средствах доказывания в арбитражном процессе, а также анализ действующего законодательства в сравнении с ещё не вступившим в законную силу Арбитражным кодексом Донецкой Народной Республики, а также обоснование предложений к процессуальному законодательству относительно закрепления особенностей исследования и оценки электронных доказательств.

Изложение основного материала исследования. Институт доказывания, являющийся неотъемлемым элементом судопроизводства, представляет собой сложный процесс, объединяющий умственную и процессуальную деятельность его субъектов для обоснования любого обстоятельства или установления факта, имеющего решающее значение для спорных правоотношений.

Лица, участвующие в судебном разбирательстве, приводят факты и доводы, обосновывающие их правовую позицию по делу. На основе исследованных в суде доказательств эти лица делают умозаключение об устойчивости своей правовой позиции и либо продолжают участие в деле, либо отказываются от иска, подписывают мировое соглашение, признают иск и т.д. [1, с. 89].

Суд, в свою очередь, анализирует факты и доводы сторон, используя процессуальные правила доказывания, и в конечном итоге формулирует вывод по всему рассматриваемому делу, который отражается в окончательном (итоговом) процессуальном документе – судебном акте в виде постановления или решения.

Нормативная база большинства государств постсоветского пространства не содержит в себе определение понятия доказывания.

Таким образом, можно говорить о том, что доказывание в арбитражном процессе представляет под собой комплекс определенных действий, гарантированных принципом состязательности, заключающийся в предоставлении сторонами документов, устных объяснений и т.д. для определения, обоснования и поддержания своей правовой позиции, а также данная процедура включает анализ судом такой доказательственной базы для формирования оснований принятия законного, справедливого и обоснованного решения.

Доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании которых арбитражный (хозяйственный) суд в определенном законом порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, на которых основываются требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения хозяйственного спора [2].

Преимущественно законодатели государств постсоветского пространства выделяют такие виды доказательств, как вещественные и письменные. Однако в результате научно-технического развития появилась возможность предоставлять также доказательную базу в электронной форме, что стало причиной возникновения проблемного вопроса отнесения электронных доказательств к одному из уже существующих видов или выделения их в самостоятельную категорию.

В науке существуют различные точки зрения относительно места электронных средств доказывания в системе доказательной деятельности. Так, Д.М. Чечот и А.А. Виноградова считают, что современные источники информации охватываются уже известными процессуальному законодательству средствами доказывания и их необходимо относить или к вещественным, или к письменным доказательствам.

Представители другого подхода обосновывают необходимость выделения электронных средств доказывания среди других. Они отмечают, что современные процессуальные средства хранения информации (видео, фотографии) обладают существенной спецификой, которая должна быть отражена в процессуальном

законодательстве, а потому нужно относить их в отдельные средства доказывания.

По поставленному вопросу мнения государств разделились, что отразилось в законодательно закреплённом положении такого вида доказательств.

Так, Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации (АПК РФ) относит электронные доказательства и электронные формы документов к письменным доказательствам в соответствии с ч. 3 ст. 75.

В данном нормативном положении АПК РФ даёт следующее определение: «Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» [3].

Действующее законодательство Донецкой Народной Республики не содержит в себе не только определение понятия электронных доказательств, но и норм, регулирующих их движение как документации.

Однако можно говорить о том, что законодатель ДНР придерживается пути развития нормативной базы Российской Федерации и в собственном Арбитражном процессуальном кодексе № 277-ПНС от 30.04.2021 года, который ещё не вступил в свою законную силу, уже относит электронные доказательства к форме письменных, регулируя данный вопрос подобно АПК РФ.

Так, помимо понятия, схожего с закреплённым в законодательстве РФ, АПК ДНР закрепляет, что документы, прилагаемые к исковому заявлению, отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде [5].

Стоит отметить, что законодательство ДНР, в частности АПК ДНР, не содержит норм, регулирующих порядок предоставления электронной документации в Арбитражный суд Донецкой Народной Республики, в отличие от законодательства Российской Федерации, в котором принят самостоятельный нормативно-правовой порядок, регламентирующий данный процесс. Применение электронных доказательств в самом судебном процессе вызывает также ряд вопросов относительно их рассмотрения и оценки.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности [5].

Таким образом, именно по критериям относимости допустимости и достоверности суд должен оценивать электронные доказательства. Внутреннее убеждение суда в данном случае играет весьма важную роль, т.к. этот вид доказательств является одним из самых неоднозначных с точки зрения вышеуказанных критериев. По отношению к электронным доказательствам, внутреннее убеждение суда позволяет сторонам использовать весьма обширный пласт подобных средств доказывания.

Основной практической проблемой для профессионального представителя выступает проверка действительности электронных доказательств. На сегодняшний день не существует конкретных критериев достоверности информации, полученной в виде электронного документа, ни в законе, ни в практике арбитражных судов.

Однако, исходя из той практики, которая имеется на сегодняшний день, главные критерии достоверности сводятся к тому, что такой документ должен быть:

- читаемым;
- обладать всеми необходимыми и достаточными реквизитами;
- быть сохраненным в первоначальном виде (принцип целостности и полноты электронного доказательства);
- комплиментарным иным доказательствам по делу [6].

Стоит отметить, что такое выделение критериев достоверности является только условным и не закреплено законодательно в большинстве государств.

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод о том, что доказывание в арбитражном процессе является центральным элементом судопроизводства, который оказывает основное влияние на принятие итогового решения по рассматриваемому делу.

Поэтому расширение способов предоставления доказательственной базы суду, в частности, возможности электронного доказывания, является оптимальным путём для улучшения эффективности и скорости самого судопроизводства, поскольку снижается риск утери или повреждения доказательства, а также уменьшается вероятность сосредоточения в здании суда

большого количества людей, что позитивно повлияет на эпидемиологическую ситуацию в любом государстве, в том числе и в Донецкой Народной Республике.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. На основании проведенного исследования, учитывая влияние на итог разрешения материального спора и значение процедуры доказывания для всего процесса, можно говорить о её центральном месте в арбитражном судопроизводстве.

С развитием общества и государства движется и научно-техническая сфера, которая обусловила появление новой, более эффективной формы доказательственной базы и способа её донесения до сведения суда.

На основании закрепившихся в научной литературе теорий можно сделать вывод, что в соответствии с законодательством одних государств электронные доказательства отнесены к вещественным (Германия), другие – к письменным (Гонконг, Малайзия, Российская Федерация, Сингапур, Франция и в дальнейшем ДНР) или содержат открытый перечень средств доказывания (Греция, Нидерланды), а также могут выделяться в самостоятельную категорию.

Наиболее целесообразным путем является выделение всех видов доказательств, в том числе и электронных, для устранения противоречий в толковании статей. Важно на законодательном уровне определить место электронных доказательств в общей системе средств доказывания, выработать механизм и условия их применения. Соответственно, законодательное выделение такой категории и определение того, что к ней относится в законодательстве Донецкой Народной Республики, позволит уменьшить риск ошибки или путаницу лиц, защищающих свои права в судебном порядке, от предоставления недопустимых электронных документов.

Помимо этого, действующее на сегодняшний день законодательство Донецкой Народной Республики устарело и требует реформирования, что произойдет со вступлением в законную силу собственного Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики. Однако принятый проект данного кодекса тоже не сможет полноценно урегулировать процедуру предоставления электронной доказательственной базы, поскольку не содержит порядок регулирования данного процесса.

Таким образом, вступление в силу такого нормативно-правового акта повлечет за собой необходимость дополнительной регламентации, т.е. принятие отдельного законодательного акта (порядка) о предоставлении электронных доказательств и документов в электронной форме.

Оптимальным будет установление требования, с указанием форматов документа (образов, фотографий) в электронной доказательственной базе, императивных норм, регулирующих вопрос о наличии обязательных реквизитов, подтверждающих достоверность доказательства и возможность применения его в качестве такового, а также закрепление положений о порядке приобщения к материалам дела электронной документации.

Список использованных источников

1. Абсалямов, А. В. Арбитражный процесс: учебник / А.В. Абсалямов и др., отв. ред. В.В. Ярков. – М. : Статут, 2017. – С. 89.

2. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины № 1798-ХІІ от 6 ноября 1991 г. (в ред. от 28.03.2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/ed20140328#Text>

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ от 24.07.2002 г. (ред. от 08.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/

4. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. от 6 ноября 1991 г. № 1798-ХІІ. (с изм. и доп. по состоянию на 16.08.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kodeksy.com.ua/ka/hozajstvennyj_protseual_kodeks_ukrainy/sta-tja-96.htm

5. Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики № 277-ІІНС от 30.04.2021 г. (вступит в силу 01.07.2021 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/arbitrazhnyj-protseualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. Лядова, Ю. С. Электронные доказательства в арбитражном процессе: статья – 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2020/3/23/elektronnye_dokazatelstva_v_arbitrazhnom_processe